

SCHWEIZER JUGEND FORSCHT
LA SCIENCE APPELLE LES JEUNES
SCIENZA E GIOVENTÙ
SCIENZA E GIUVNETETGNA

41. Nationaler Wettbewerb, Fribourg
41^e Concours national, Fribourg
41^o concorso nazionale, Friborgo
41^{avla} concorrenza naziunala, Friburg

Mirco Brunner
3007 Bern
1987

Gymnasium Muristalden Bern

Würdigung

Mirco Brunner hat mit seinen Untersuchungen einen wertvollen Beitrag zur Bergbaugeschichte des Kantons Graubünden geleistet. Er beleuchtet verschiedene Aspekte des Bergbaus. Er legt in überzeugender Weise dar, weshalb es nicht zu einem florierenden Bergbaubetrieb kam. Einen wichtigen Beitrag stellt die Vermessung der Grube Flieden dar. Die sehr gut präsentierte Arbeit zeugt vom breit gefächerten Wissen des Autors. Sie verdient es, einer weiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht zu werden.

Prädikat

Sehr gut

Experte

Viktor Köppel, Prof. em

Die „Goldene Sonne“ am Calanda Geschichte und Wiederentdeckung eines Goldbergwerkes am Calanda bei Felsberg

Der Calanda ist ein Bergzug in Graubünden, der sich von Bad Ragaz bis nach Tamins erstreckt. Der Felsberger Calanda, das Gebiet der „Goldenen Sonne“, ist wegen seiner ständigen Felsabbrüche und Steinschläge in jüngster Zeit wieder zum allgemeinen Interesse geworden. Er wird somit seinem Namen „der Herablassende“, wie es aus dem Rätoromanischen übersetzt heisst, gerecht.

Schon die Kelten und später die Römer scheinen sich für den Berg und sein Gestein interessiert zu haben, worauf verschiedene Funde und Kratzspuren in alten Stollen hindeuten. Oft dienten ihnen die Höhlen auch als Schutz und Unterkunft.

Im Jahre 1803 begann sich das Interesse dank eines sensationellen Fundes vor allem auf das im Gestein eingeschlossene Gold zu konzentrieren. Die nächsten Jahrzehnte standen dann im Zeichen des Bergwerkbbaus, der eher kleineren Erfolge und grossen Verluste. Diese Zeitspanne von den Anfängen des Bergwerkes „Goldene Sonne“ bis zu seiner endgültigen Schliessung, sowie die damit verbundenen Schicksale und Geschichten der Beteiligten, werden in diesem ersten Teil ausführlich behandelt.

Die verschiedenen Gruben und deren Standorte sind auf den beigefügten Karten verdeutlicht worden. Durch die Mediationsverfassung erhielt Graubünden als Gesamtstaat damals zum ersten Mal das Recht, eigene Münzen zu prägen. Da diese aus dem „Gold der Goldenen Sonne“ bestanden, deckten sie nur einen kleinen Teil des umlaufenden Geldes ab. Daraus wird ersichtlich, dass der Aufwand der Arbeiten im Bergwerk und der daraus resultierende Ertrag in keinem Verhältnis standen.

Der Calanda und seine Geologie

Neben einer kurzen Abhandlung der Ablagerungsvorgänge im Tethysbereich und der Darstellung der drei wichtigsten Decken der Alpen, Helvetikum, Penninikum und Ostalpin, konzentriert sich dieser Teil der Arbeit auf die Geologie des Calandas. Der Calanda ist aus Gesteinen des Eozäns, der Kreide, des Jura, der Trias sowie des Perms aufgebaut und wird zu den Helvetischen Decken gezählt. Die erwähnten Goldvorkommen befinden sich alle im Quarzitschiefer des Jura.

Grubenplan

Der Hauptteil der Arbeit bestand aus der Erstellung eines Planes, der die Lage und das Innenleben der Gruben mit ihren verschiedenen Stollen festhält. Die einzelnen Stollenbereiche wurden im Plan aufgezeichnet, fotografisch dokumentiert und mit kurzen beschreibenden Kommentaren versehen. Zudem wurde das ganze Verfahren anhand eines Erstellungsberichtes detailliert beschrieben. Eine genaue Vermessung des Bergwerkes wurde bis anhin nie durchgeführt. Bei dem hier erstellten Grubenplan handelt es sich daher um eine Pionierarbeit.